

O planeamento de um projeto agroflorestal

www.agforward.eu

Existe um grande número de sistemas agroflorestais silvoaráveis, com uma grande variedade de densidade de árvores e de espaçamentos entre elas. Quase todas as combinações são viáveis, desde que se escolham as espécies de árvores e as culturas agrícolas adequadas às condições ambientais existentes.

Antes da plantação, o agricultor tem de decidir qual a densidade de árvores, bem como a orientação e o espaçamento entre linhas de árvores e entre árvores na mesma linha.

É crucial que as árvores não venham a dificultar a mecanização das operações nas culturas entre os seus alinhamentos, ou na bordadura da parcela.

Pode utilizar-se um trator com GPS para a piquetagem das linhas de árvores. Caso contrário, pode fazer-se a marcação diretamente no terreno.

A distância entre as linhas de árvore é um múltiplo da largura de trabalho da máquina mais larga a utilizar, para evitar sobreposições.

Delineamento do projeto

Densidade das árvores

Os sistemas silvoaráveis implicam a existência de interações e a partilha de recursos entre as árvores e as culturas agrícolas associadas, tanto acima como abaixo do solo.

Num sistema agroflorestal silvoarável bem gerido, deve explorar-se a competição entre plantas de forma a melhorar a utilização geral dos recursos. Por exemplo, as raízes das árvores, mais profundas, são capazes de utilizar excessos da fertilização azotada, aumentando assim a eficiência e minimizando o desperdício. Também podem diminuir a evapotranspiração das culturas agrícolas fornecendo abrigo, ou melhorando a capacidade de armazenamento de água do solo.

Ao longo dos anos, porém, a competição entre culturas agrícolas e árvores irá acentuar-se, frequentemente em benefício das árvores. Geralmente, os rendimentos das culturas agrícolas começam a ser afetados negativamente pela presença de árvores adultas por volta dos 20 a 30 anos.

Assim, os agricultores têm de gerir cuidadosamente a densidade de árvores, tendo em atenção que quanto maior essa densidade, maior será a competição.

A investigação sugere:

- sistemas agroflorestais bem geridos são lucrativos com densidades entre 50 e 100 árvores/ha;
- o rendimento das culturas agrícolas começa a diminuir a meio do período de revolução das árvores. No entanto, num sistema bem estruturado, a rentabilidade global pode ser mantida se as árvores forem geridas de forma correta. Por exemplo, é possível ter 20 a 50 árvores para madeira por hectare desde que exista uma monitorização adequada das árvores nos primeiros dez anos após a plantação.

Recomenda-se começar com uma densidade de pelo menos 100 a 150 árvores/ha na plantação, para permitir uma seleção adequada de árvores para desbaste.

Fraca estrutura Delineamento agroflorestal silvopastoril pobre: nogueiras-pretas com 38 anos em linhas espaçadas entre si de 14 m. É um exemplo de espaçamento entre linhas de árvores planeado demasiado estreito, o que dificulta as operações culturais (sobretudo na colheita). Além disso, demonstrou-se que o rendimento desta cultura agrícola tem sido 60% inferior ao de culturas idênticas em espaço aberto, devido à falta de luz solar ao nível do estrato mais baixo da vegetação.

Distância de plantação

As árvores plantam-se em linhas para não interferirem com a atividade das máquinas durante as operações culturais. A distância entre as linhas deve ser escolhida de acordo com a largura necessária para aquelas operações.

O espaçamento entre as linhas deve:

- permitir a utilização da maior máquina/alfaia (pulverizador montado num trator, por exemplo);
- ser um múltiplo da largura de trabalho das máquinas mais estreitas a utilizar, para evitar sobreposições;
- ser igual a pelo menos duas vezes a altura média das árvores adultas; por exemplo, uma distância de 25 a 40 m entre linhas de árvores caducifólias com 15 m de altura média.

A distância inicial entre árvores varia entre 4 e 10 m, podendo ser ajustada (por desbaste) mais tarde. A faixa na base das árvores tem normalmente 2 a 4 m de largura.

Arranjo da plantação

Em sistemas temperados, as linhas de árvores devem seguir uma orientação Norte-Sul, de modo a que as culturas agrícolas sejam menos prejudicadas pelo ensombramento e que este seja igual de ambos os lados do alinhamento arbóreo. É claro que também há influências de outros fatores, tais como a orientação do terreno e o declive. Em declives mais acentuados as árvores devem ser plantadas segundo as curvas de nível, para reduzir a erosão. Os alinhamentos de árvores não devem interferir com valas e linhas de drenagem. Em zonas ventosas, é preferível alinhar as árvores perpendicularmente à direção dominante dos ventos. Deverá ser mantida uma área sem árvores no fim de cada linha (nas cabeceiras), para permitir às máquinas virarem à sua volta. Além disso, as árvores não devem ser plantadas debaixo de cabos elétricos ou telefónicos que atravessem a parcela.

A plantação de uma mistura de espécies arbóreas ao longo das curvas de nível tem um grande impacto ao nível da paisagem.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)
philippe.vanlerberghe@cnpf.fr
www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e ao Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pelo seu trabalho de tradução e edição técnica

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.